

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 963 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish.....	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	

PUL OQIMLARI HISOBOTINI TAHLIL QILISHNING STRATEGIK AHAMIYATI

Karimov Eminjon Gopardjonovich

Farg'ona politexnika instituti, tayanch doktoranti,
ORCID: 0009-0007-2557-5635

Annotatsiya: Bugungi kunda har qanday xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy resurslarining asosiy turi pul mablag'lari hisoblanadi. Biroq, an'anaviy tahlil uslublari va ko'rsatkichlari, afsuski, bir qator sabablarga ko'ra subyektning moliyaviy holatini yetarlicha baholash imkonini bermaydi. Bu holat o'z navbatida strategik ahamiyat kasb etadi. Asosiy biznes jarayonlar (sotish, investitsiya, ishlab chiqarish) samaradorligini baholashda bu masala o'z ta'sirini ko'rsatadi. "Pul oqimlari hisoboti"ni tahlil qilish orqali ushbu muammoni bartaraf etish mumkin. Shu sababli, ushbu maqolada muallif pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati haqida fikr yuritib, uning bugungi kundagi dolzarbligini asoslaydi va ushbu hisobotdan foydalanish maqsadga muvofiqligini e'tirof etadi.

Kalit so'zlar: pul oqimlari, moliyaviy faoliyat, moliyaviy barqarorlik, moliyaviy holat, moliyaviy tahlil, investitsion jozibadorlik, pul mablag'larining harakati, strategik boshqaruv, strategik boshqaruv qarorlari.

Abstract: Today, the main type of financial resources of an economic entity is cash. However, traditional methods and indicators of analysis, unfortunately, do not allow an adequate assessment of the financial condition of the entity for a number of reasons. This, in turn, becomes strategically important. Evaluation of the effectiveness of the main business processes (sales, investments, production) has its impact, this problem can be eliminated by analyzing the "Cash Flow Statement". Therefore, in this article, the author reflects on the strategic importance of analyzing the cash flow statement, justifies its relevance today, and recognizes the expediency of using this report.

Key words: cash flows, financial activity, financial stability, financial condition, financial analysis, investment attractiveness, cash flow, strategic management, strategic management decisions.

Аннотация: На сегодняшний день основным видом финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта являются денежные средства. Однако, традиционные методы и показатели анализа, к сожалению, не позволяют адекватно оценить финансовое состояние субъекта по ряду причин. Это, в свою очередь, приобретает стратегическое значение. Оценка эффективности основных бизнес-процессов (продажи, инвестиции, производства) оказывает свое влияние, эту проблему можно устранить, проанализировав "Отчет о денежных потоках". Поэтому в этой статье автор размышляет о стратегическом значении анализа отчета о денежных потоках, обосновывает его актуальность на сегодняшний день, признает целесообразность использования данного отчета.

Ключевые слова: денежные потоки, финансовая деятельность, финансовая устойчивость, финансовое состояние, финансовый анализ, инвестиционная привлекательность, движение денежных средств, стратегическое управление, стратегические управленческие решения.

KIRISH

Bozor iqtisodiyotining zamonaviy tendensiyalari inson salohiyatiga tayanadigan, ishlab chiqarish faoliyatini iste'molchilar talablariga muntazam yo'naltirilgan, tashqi muhitning chaqiriqlariga moslashuvchan va munosib javoblarga asoslangan strategik boshqaruvni talab etadi. Bu boshqaruv korxonaga raqobat kurashida ustunlikka erishish imkonini beradi.

Uzoq muddatli davrda faoliyat istiqbolini ta'minlash shartlaridan biri ijobiy sof pul oqimidir. Ushbu ko'rsatkich korxonaning faoliyatining umuman samaradorligini va alohida jarayonlar (sotish, ishlab chiqarish, innovatsiyalar) samaradorligini tavsiflovchi universal baho hisoblanadi. Pul oqimlariga turli tashqi va ichki, moliyaviy va nomoliyaviy omillar ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, xaridorlarning talablari, korxonaning innovatsion salohiyati va xodimlarning motivatsiyasi kabi nomoliyaviy omillar pul oqimlariga sezilarli ta'sir o'tkazadi. Biroq, moliyaviy

hisob va hisobot ma'lumotlariga asoslangan mavjud tahlil usullari bu omillarning ta'sirini baholash imkonini bermaydi, bu esa korxonalarining mavjud imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmasligiga olib keladi.

Shu sababli, moliyaviy va nomoliyaviy axborotlarning uyg'unligiga asoslangan ko'rsatkichlarning o'zaro muvozanatlashgan elementlarini kompleks tizimga kiritish korxonalar uchun zaruratga aylanmoqda. Pul oqimlarini "Moliyaviy faoliyat", "Kontragentlar", "Ichki biznes jarayonlari", "Xodimlar" kabi tarkibiy qismlar bo'yicha hisobga olish va tahlil qilish talab etiladi. Bu jarayonda tashqi va ichki, moliyaviy va nomoliyaviy omillar yig'indisining ta'sirini baholash muhim strategik maqsadlarning amalga oshirilishini tavsiflovchi asosiy indikator hisoblanadi. Mazkur indikator pul oqimining o'sishi va zaxiralarini aniqlash imkonini beradi.

Bugungi shiddatli raqobat sharoitida moliyaviy barqarorlikning asosiy shartlaridan biri korxonaning birlamchi to'lov majburiyatlarini bajarishi uchun yetarli miqdordagi pul mablag'lari oqimining uzluksiz mavjud bo'lishidir. Minimal miqdordagi pul mablag'lari zaxirasining saqlanmasligi korxonaning jiddiy moliyaviy muammolar bilan yuzma-yuz kelish ehtimolini oshiradi. Shu bilan birga, korxonalar hisobvaraqlarida keragidan ortiq pul mablag'larining saqlanishi ham zarar ko'rayotganligini anglatadi. Bu holat pul mablag'larining qadrsizlanishi yoki ularning iqtisodiyotning qayta ishlab chiqarish jarayonlariga to'g'ri joylashtirilmasligi natijasida korxonaning mumkin bo'lgan daromadni yo'qotayotganligini bildiradi.

Pul mablag'lari oqimini tahlil qilish va tadqiq etish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi: pul oqimlarini buxgalteriyada hisobga olish, pul mablag'lari harakatini tahlil qilish va kelgusi oqimlarini bashoratlash. Pul oqimlarining harakatini o'rganishdan maqsad pul oqimlari hajmi, uning davriy ko'rsatkichlari, shakllanish manbalari va sarflanish yo'nalishlari bo'yicha zarur ma'lumotlarni yig'ish hamda pul mablag'larini samarali boshqarish uchun qarorlar qabul qilish imkonini yaratishdir.

Yuqorida sanab o'tilgan sabablar tufayli pul oqimlari to'g'risidagi moliyaviy hisobotlarni kompleks va batafsil tadqiq etish bugungi kunda korxonalar istiqbolini belgilovchi strategik ahamiyatga ega. Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot axborotlarni to'plash, uning tushunarilligini oshirish va bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar moliyaviy holati va to'lov qobiliyatini to'g'ri baholash uchun zarurdir. Shu sababli, pul mablag'lari harakati to'g'risidagi ma'lumotlarga bo'lgan talab ortib borayotganligini hisobga olgan holda, ushbu mavzuni tadqiq etish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pul oqimlari to'g'risidagi hisobotni tuzish va undan samarali strategik ahamiyat hamda investitsion qarorlarni qabul qilishda foydalanish bo'yicha ko'plab olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan. Xususan, rus olimlaridan V.V. Bocharov, Ye.V. Bikova, L.V. Donsova, T.V. Zaxarova, N.N. Ilisheva, S.V. Kamisovskaya, M.G. Kudinova, S.V. Levicheva, Ye.M. Sorokina, A.D. Sheremet, M.A. Vaxrushina, L.N. Gerasimova, V.G. Getman, L.V. Gorbatoeva, Ye.N. Dombrovskaya, V.N. Kuznetsov, M.V. Melnik, V.D. Novodvorskiy, V.F. Paliy, S.N. Polenova, O.V. Rojnova, L.V. Sotnikova, T.V. Terentyeva, L.I. Sharova, N.P. Shirokova, N.P. Shishkina va L.Z. Shneydmanni sanab o'tish mumkin.

Yurtimizda ham mazkur mavzuga bag'ishlangan bir qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, A.A. Karimov, D. Kudbiyev, B.A. Xasanov, R.D. Dusmuratov, I.N. Ismanov, M.B. Kalonov, M.Q. Pardayev, K.B. Urazov, Sh.I. Ilxamov, S.N. Tashnazarov, A.Z. Avloqulov, B.K. Hamdamov, B.A. Mamatov va B.I. Isroilovlarning tadqiqotlarini alohida e'tirof etish mumkin.

Umuman olganda, "Pul oqimlari to'g'risida"gi hisobot korxonalarining moliyaviy holati va investitsion jozibadorligi haqida ma'lumotlarni taqdim etuvchi asosiy moliyaviy hisobot shakllaridan biridir. Ammo ushbu hisobot shakli boshqa hisobot turlari, masalan, "Buxgalteriya balansi" va "Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot"ga nisbatan kechroq vujudga kelgan. XIX asrning 60-yillaridan boshlab korxonalar va tashkilotlarda pul mablag'lari harakati to'g'risidagi hisobotni tuzish bo'yicha huquqiy-me'yoriy yondashuv shakllandi.

Potensial investorlar va moliyaviy ma'lumotlardan foydalanmoqchi bo'lgan foydalanuvchilar korxonaning pul mablag'lari holatini va ma'lum davr davomida uning harakatini tahlil qilish asosida faoliyatni baholash imkoniga ega bo'ldilar. Oldingi moliyaviy hisobot shakllari moliyaviy mustaqillik va to'lov qobiliyati haqida ma'lumot berar edi. Ammo yangi shakldagi hisobot orqali to'lovga qobil mablag'larning korxonalar ixtiyorida qaysi vaqt oralig'ida erkin boshqarilishi mumkinligi haqida ham ma'lumot olish imkonini mavjud bo'ldi. Bu nafaqat tashqi foydalanuvchilar, balki ichki boshqaruv uchun ham zarur ma'lumotlarni o'z vaqtida olish imkonini berdi.

Pul mablag'larining harakati to'g'risidagi hisobot moliyaviy hisobotlar tarkibidagi yagona kassa uslubida shakllantiriladigan hisobot bo'lib, unda hisoblash usulidan foydalanilmaydi. Kassa usuliga ko'ra, hisobot davridagi pul mablag'lari bilan bog'liq operatsiyalar (olingan yoki to'langan pullar) aks ettiriladi. Hisobot tarkibiga pul mablag'lari ekvivalentlari deb ataladigan moliyaviy vositalar harakati ham kiradi. Bu vositalar osonlik bilan va sezilarli yo'qotishsiz pul mablag'lariga aylantirilishi mumkin. Masalan, fond bozorida faol kotirovka qilinadigan qimmatli qog'ozlar yoki veksellar likvidlikni boshqarish maqsadida sotib olingan bo'lishi mumkin.

Pul oqimlari to'g'risidagi hisobotda xo'jalik yurituvchi subyektning muayyan davrdagi operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyati davomida pul mablag'larining o'zgarishi aks ettiriladi. Hisobot davri davomida olingan axborotlar orqali pul mablag'larining o'zgarishi va ular qaysi manbalar hamda yo'nalishlar bo'yicha harakat qilgani tahlil qilinadi.

"Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot" O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonunining 22-moddasiga muvofiq korxonalarda yuritiladigan moliyaviy hisobot shakllaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, 9-son BHMS "Pul oqimi to'g'risidagi hisobot" va "Moliyaviy hisobot shakllari va ularni to'ldirish qoidalari" talablariga muvofiq shakllantiriladi va taqdim etiladi.

Ushbu hisobot boshqa moliyaviy hisobotlar bilan birgalikda foydalanuvchilarga xo'jalik subyektining sof aktivlaridagi o'zgarishlarni, moliyaviy strukturasi va likvidligini, to'lov qobiliyatini hamda o'zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchanligini baholash imkonini beradi. Pul oqimlari haqidagi axborot foydalanuvchilarga subyektning kelgusi pul oqimlarini baholashda yordam beradi va turli tadbirkorlik subyektlari faoliyati haqidagi ma'lumotlarning qiyoslanuvchanligini oshiradi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu izlanishda muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, induksiya, deduksiya, tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, guruhlash va monografik kuzatuv kabi umum-metodologik usullardan foydalanilgan. Shu bilan birga, ilmiy ma'lumotlarni tizimlashtirish maqsadida soha olimlarining ilmiy asarlari va izlanishlari tadqiq etilgan, shuningdek, iqtisodiy adabiyotlar va ilmiy-amaliy konferensiyalar materiallaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har qanday xo'jalik yurituvchi subyektning faoliyatini amalga oshirish pul mablag'larining harakati bilan bevosita bog'liq. Pul mablag'lari o'zining likvidligi tufayli xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy resurslarining asosiy turi hisoblanadi. Shu sababli, har qanday xo'jalik yurituvchi subyekt, faoliyat turidan qat'i nazar, uzoq muddatli istiqbolda pul mablag'larini strategik boshqarish imkoniyatini ko'rib chiqadi. Bunda barqaror ijobiy oqim va asosiy biznes jarayonlari (sotish, ishlab chiqarish, innovatsiyalar) samaradorligi nazarda tutiladi.

O'zbekistonda korxonalar faoliyati samaradorligi odatda foyda va rentabellik kabi moliyaviy ko'rsatkichlar asosida baholanadi. Amerika amaliyotida esa boshqaruv hisobi standarti "Korxonalar samaradorligini o'lchash" (Statement on Management Accounting "Measuring Entity Performance" (SMA 4D)) mavjud bo'lib, ushbu standartga muvofiq quyidagi rasmda keltirilgan ko'rsatkichlardan foydalanish nazarda tutiladi (1-rasm).

1-rasm. Korxonalar samaradorligini o'lchash ko'rsatkichlari.

Aksariyat milliy korxonalar uchun sof foydani tahlil qilish va rejalashtirish korxonalar faoliyati samaradorligini baholovchi odatiy amaliyotga aylangan. Biroq, yuqorida taklif etilgan Amerika standarti mutlaqo yangicha yondashuvni talab etadi va boshqa ko'rsatkichlarga, xususan, pul oqimlariga asoslanadi. Ushbu standartni barcha korxonalarda qo'llash imkoni mavjud emas.

Afsuski, milliy xo'jalik yurituvchi subyektlar foydalanayotgan an'anaviy foyda ko'rsatkichlari bir qator sabablarga ko'ra uning faoliyatini yetarli darajada baholashni ta'minlay olmaydi. Birinchidan, buxgalteriya foydasi ma'lum darajada shartli ko'rsatkich bo'lib, uni hisoblashda daromad va xarajatlarni baholashning turli usullaridan foydalanish mumkin. Ikkinchidan, foyda ko'rsatkichi soliqqa tortiladi, bu esa ko'plab xo'jalik yurituvchi subyektlarni foydani sun'iy ravishda past baholashga undaydi. Bu esa subyekt moliyaviy holatining haqiqiy ko'rsatkichlarini to'liq anglashga salbiy ta'sir qiladi. Shu sababli, xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatining haqiqiy samaradorligini to'g'ri aks ettirish uchun foyda ko'rsatkichlaridan ko'ra pul oqimi ko'rsatkichlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Strategik qarorlar qabul qilish uchun xo'jalik yurituvchi subyekt tegishli buxgalteriya hisobi va tahliliy qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirishi lozim. Buxgalteriya hisobi va tahliliy qo'llab-quvvatlash tizimi – bu buxgalteriya ma'lumotlari va olingan tahliliy ma'lumotlarning yig'indisi bo'lib, u strategik hisob va strategik tahlilni o'z ichiga oladi. Bitta tizim doirasida bir vaqtning o'zida buxgalteriya va tahliliy yondashuvlar qo'llanilib, kompaniyaning moliyaviy holati haqida real tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Bu strategik muhim boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Strategik boshqaruv uchun buxgalteriya hisobi va tahliliy qo'llab-quvvatlash quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi: moliyaviy va boshqaruv hisobi ma'lumotlari, ichki va tashqi hisobotlar, soliq va statistik hisobotlar, prognozlar va strategik hisobot ma'lumotlari [5].

Axborot mazmuni jihatidan eng ishonchli ma'lumotlar "Pul oqimi to'g'risidagi hisobot"da mavjud. Bu hisobot naqd va naqdsiz pul mablag'lari muomalasini qat'iy qonunchilik asosida tartibga soladi. Ushbu hisobotning asosiy afzalliklari quyidagilardir:

Kompaniyaning moliyaviy tuzilmasini, jumladan, likvidligi va to'lov qobiliyatini tushunish imkonini beradi.

Korxonaning operatsion, moliyaviy va investitsion faoliyatidan kelib chiqadigan pul oqimlari to'g'risidagi ma'lumotlarni ochib beradi.

Kompaniya aktivlari, majburiyatlari va kapitalidagi o'zgarishlarni baholash uchun qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etadi.

Pul oqimlari hisobotidan foydalanish bir xil hodisalarni turlicha buxgalteriya yondashuvlari bilan aks ettirish natijasidagi ma'lumotlar nomutanosibligini bartaraf etishga yordam beradi. Shuningdek, hisoblash usuliga xos bo'lgan ixtiyoriy taqsimotlarning oqibatlarini bartaraf qilish imkoniyatini yaratadi.

Shunday qilib, tahliliy komponent korxonaning strategik maqsadlarini asoslash, ichki va tashqi omillarni prognoz qilish hamda strategik alternativlarni baholash imkonini beradi. Bu jarayonda nomoliyaviy omillar, masalan, mijozlarning loyalligi, innovatsion rivojlanish va xodimlarni rag'batlantirish kabi ko'rsatkichlar muhim ahamiyatga ega. Biroq, mavjud tahlil usullari ushbu ko'rsatkichlarni to'g'ri baholashga imkon bermaydi, chunki ularda ko'pincha faqat moliyaviy komponentga e'tibor qaratiladi.

Ko'rsatkichlarning muvozanatli tizimi moliyaviy va nomoliyaviy axborotni o'zida mujassamlashtirishi lozim. Pul oqimlarini hisobga olish va tahlil qilishning muvozanatlashgan tizimi – bu moliyaviy faoliyat, kontragentlar, ichki jarayonlar va xodimlar faoliyati bo'yicha pul oqimlari haqida ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash, saqlash va uzatish imkonini beruvchi axborot tizimidir [6].

Korxonaning moliyaviy holatini to'g'ri tahlil qilish, birinchi navbatda, kompaniya investor va aksiyadorlari uchun muhimdir. Bu ularga pul mablag'larining o'sishini prognozlash hamda real vaqt rejimida pul mablag'lari harakati haqida axborot olish imkonini beradi. Shu bilan birga, faqat naqd pulni emas, balki uning ekvivalentlarini ham hisobga olish zarur. Bu ekvivalentlar – yuqori likvidlikka ega va qisqa muddatli investitsiyalar bo'lib, naqd pulga aylantirilganda qiymati deyarli o'zgarmaydi.

Pul oqimlarini tahlil qilish prognoz, retrospektiv, moliyaviy, boshqaruv, strategik va taktik yo'nalishlarda amalga oshiriladi. O'zbekistonda buxgalteriya hisobotlariga asoslangan retrospektiv tahlil eng ommabop usul hisoblanadi. Ushbu usulda to'g'ri, bilvosita va koeffitsiyent usullaridan foydalaniladi. Mahalliy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'plab iqtisodchilar pul oqimini tahlil qilishni pul mablag'lari tahlili bilan tenglashtiradilar. Aslida, pul mablag'lari tahlili korxonaning kelgusida qancha mablag' hosil qilish imkoniyatini tushunish uchun zarur bo'lsa, pul oqimlari tahlili kompaniya faoliyatining dinamikasini baholash imkonini beradi.

Pul oqimlarini tahlil qilish quyidagi vazifalarni bajarishni nazarda tutadi: korxonaning kassadagi naqd mablag'lari va qimmatli qog'ozlar saqlanishini nazorat qilish, pul mablag'larining maqsadli foydalanilishini ta'minlash, byudjetlar, yetkazib beruvchilar va xodimlar bilan hisob-kitoblarning o'z vaqtida amalga oshirilishini ta'minlash. Bundan tashqari, xaridorlar va yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalarda belgilangan hisob-kitoblariga rioya etilishini kuzatish ham muhim ahamiyatga ega [7].

Pul oqimining mutanosibligini ta'minlash uchun taqchilik yuzaga kelganda strategik investorlarni jalb qilish, qo'shimcha aksiyalar emissiyasi kabi choralarni ko'rish zarur. Shu bilan birga, optimallashtirishda vaqt omilini hisobga olish muhimdir. Bu maqsadda tekislash va sinxronizatsiya usullaridan foydalaniladi.

Pul oqimlarini nazorat qilish nafaqat joriy to'lovlarni hisobga olishni, balki kelgusi davrlar uchun prognoz tuzishni ham talab etadi. Bu jarayonda boshqaruv hisobida pul oqimlari harakatini hisobga olish uchun axborot bazasini shakllantirish lozim. Shuningdek, xo'jalik faoliyatidan kelib chiqadigan pul oqimlari holatini tavsiflovchi hisob-kitob koeffitsiyentlarini tuzishda vaqt oraliqlarini ham e'tiborga olish zarur [8].

Shunday qilib, hatto yetarli daromadga ega muvaffaqiyatli kompaniyalar ham to'lovga qobiliyatsizlik xatarlariga duch kelishi mumkin. Bu holat turli pul oqimlarining vaqt bo'yicha nomutanosibligi natijasida yuzaga keladi. Korxonaning pul oqimlarini boshqarish jarayonida tushum va to'lovlarni sinxronlashtirish orqali to'lovga qobiliyatsizlik xatarlarini bartaraf etish mumkin. Pul oqimlarini boshqarishning faol usullari kompaniyaga vaqtincha bo'sh qolgan mablag'lardan samarali foydalanish, tavakkalchilikni kamaytirish va qo'shimcha daromad olish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda tadbirkorlik subyekti operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyati bo'yicha pul oqimlari hisobotini shakllantiradi, bunda u o'z faoliyatiga xos ma'lumotlarni aks ettiradi. Faoliyat turi bo'yicha tasniflash foydalanuvchilarga tadbirkorlik subyekti moliyaviy holatiga ta'sirni baholash va uning pul mablag'lari hamda ekvivalentlarining umumiy summasini aniqlash imkonini beruvchi axborotni ta'minlaydi.

Fikrimizcha, bugungi kunda pul oqimlarini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu hisobot xaridorlar bilan o'zaro munosabatlarni monitoring qilish vositasi hisoblanadi. Pul oqimlari to'g'risidagi hisobotning o'ziga xos jihatlaridan biri shundaki, u nomoliyaviy omillar ta'sirini tahlil qilish imkonini ham taqdim etadi. Strategik ahamiyati haqida gapirganda, ushbu hisobot asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish orqali mahsulot (tovar, ish va xizmatlar) sotishdan pul oqimlarining o'sishini ta'minlash mumkin.

Shunday qilib, fikrimizcha, pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyatini oshirish uchun quyidagi buxgalteriya va tahliliy dasturlarni ishlab chiqish zarur:

Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot orqali strategik universal qarorlar qabul qilishni ta'minlash (har qanday tashkiliy-huquqiy shakldagi, har qanday hajmdagi va tarmoq korxonalarida foydalanish imkonini yaratish).

Pul oqimlari to'g'risidagi hisobotni tashqi va ichki o'zgarishlarga moslashtirish (strategik maqsadlarni tavsiflovchi ko'rsatkichlar to'plamini o'zgartirish orqali).

Pul oqimlariga tashqi va ichki, moliyaviy va nomoliyaviy omillar yig'indisining ta'sirini baholash (strategik boshqaruv hisobi va tahlili orqali).

Pul oqimlari to'g'risidagi hisobotni shakllantirish va tahlilni avtomatlashtirish imkoniyatini o'rganish (1C: Korxonada konfiguratsiyani sozlash orqali).

Pul oqimlarini hisobga olish va tahlil qilishning muvozanatlashgan tizimini shakllantirish uning strategik ahamiyatini oshirmoqda. Ushbu hisobot kompaniyaning haqiqiy moliyaviy holatini aniqlashda an'anaviy usullardan farqlanuvchi xususiyatlarga ega. Bu esa ham tashqi, ham ichki foydalanuvchilarga kompaniyaning moliyaviy holati bo'yicha chuqurroq va kengroq tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, istiqboldagi strategik rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish yoki mavjud dasturlarga tuzatishlar kiritish uchun zarur ma'lumotlarni taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 13.04.2016 yildagi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi (yangi tahriri) O'RQ-404-son Qonuni, <https://lex.uz/uz/docs/-2931253>
2. Kudbiev, D., Qudbiyev, N. T., & Imomova, Z. T. Q. (2022). Moliyaviy Hisobotlardan Moliyaviy Menejmentda Foydalanish Masallalari. *Scientific progress*, 3(4), 1030-1037.
3. Джумаева, Г. А. Пул оқимлари то'ғ'рисидagi hisobotning xalqaro amaliyotda yuzaga kelish sabablari va uning tarkibi / Г. А. Джумаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 20 (415). — С. 702-704. — URL: <https://moluch.ru/archive/415/91758/> (дата обращения: 23.12.2024).
4. Дуболазова, Ю., & Кудрявцева, Т. (2022). Финансовый анализ. Учебник для вузов. Litres.
5. Попкова, А. В. (2020). Анализ денежных потоков в рамках стратегического управления организации. *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*, (2-1), 212-215.
6. Краснова, М. В. (2010). Учетно-аналитическое обеспечение стратегического управления денежными потоками (Doctoral dissertation, диссертация... кандидата экономических наук: 08.00. 12).
7. Nazarov, A. A. (2022). PUL OQIMLARI TO'G'RISIDAGI HISOBOTDAGI AXBOROTLARNING INVESTITSIYA QARORLARINI QABUL QILISHDAGI AHAMIYATI. *Scientific progress*, 3(4), 494-505.
8. Qudratovich, E. A. (2024). KORXONALARDA PUL OQIMI TO'G'RISIDAGI HISOBOTINI MOLIYAVIY BUXGALTERIYA JADVALLAR ASOSIDA SHAKLINI KO'RIB CHIQUISH. *Journal of marketing, business and management*, 2(11), 5-9.
9. Abduraximov, B. U. O., Qudbiyev, N. T., & Mominov, I. L. O. (2021). Aylanma mablag 'larni boshqarish tijorat korxonasi muvaffaqiyatining asosi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 724-733.
10. Lulaj, E., & Minguez-Vera, A. (2024). Cash Flow Dynamics: Amplifying Swing Models in a Volatile Economic Climate for Financial Resilience and Outcomes. *Scientific Annals of Economics and Business*, 71(3), 315-336.
11. Olorunyomi, T. D., Sanyaolu, T. O., Adeleke, A. G., & Okeke, I. C. (2024). Analyzing financial analysts' role in business optimization and advanced data analytics. *International Journal of Frontiers in Science and Technology Research*, 7(2), 29-38.
12. Ramadan, A., & Morshed, A. (2024). Optimizing retail prosperity: Strategic working capital management and its impact on the global economy. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(5), 3827.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

